

nehmenden Professor der ökonomischen Wissenschaft hintreten, um sich prüfen zu lassen: er würde durchfallen?!

Feit is, dat iedere levering op rekening van het herstel, die naar Frankrijk ging, bijna automatisch werd en wordt begroet met het luidruchtig verzet van den daarbij betrokken tak der industrie. De eerste vrucht, die Engeland van den boom der overwinning plukte, was de benadeeling zijner industrie door de Deutsche inflatieprijzen. Erger nog voor dat land is de expansie van Amerika en de industrialiseering van landen, die vroeger slechts grondstoffen leverden. De sociale crisis, die in nauw verband met den afzeterisis opkwam, heeft haar hoogtepunt nog lang niet bereikt.

Een ander gevolg van den oorlog is het prestigeverlies der staten. De aanvangen daarvan liggen reeds in de toestanden vóór den oorlog, toen er ook reeds strijd tusschen het besef der volksceenheid en de huishoudelijke (wirtschaftliche) belangen der groepen bestond. Sedert den oorlog vallen de volken meer en meer in groepen uiteen, waarin het privaathuishoudelijk belang de overhand heeft: „Es handelt sich um eine *Sprengung der Staaten durch die Wirtschaft*“. Onderwijl de regeeringen onder elkander over een zekerheidspact onderhandelen, confereren terloops de industrieën en sluiten zich meer en meer tot groote Europeesche syndicaten aaneen. Daar deze noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van gene behoort hun de toekomst. Tegenover deze belangen zijn alle zekerheidspacten papier. Terwijl de politieke cliques der onderscheiden naties met elkander strijden, breidt de „huishoudelijke“ eenheid zich ongemerkt uit.

De oorlogsschadevergoeding is een fiasco gebleken. Ook het Dawesplan. Het is ontworpen vanuit het standpunt van den bankier, die slechts getallen ziet, doch niet genoeg rekening houdt met de „productiontechnische“ gevolgen der betalingen voor de betrokken landen.

Overschrijving tot betaling van schulden kan Duitschland slechts doen als zijn handelsbalans actief is en dat kan slechts worden bereikt door concurrerende leveringen op groote schaal aan het buitenland. De muren der beschermende rechten, die allerwege worden opgericht, zijn daaraan niet bevorderlijk. Dawesplan en beschermende handelspolitiek zijn onverzoenbare tegenstellingen.

„Die Schutzzollwelle, die heute durch die Welt geht, mutet an wie ein Rückwärtstasten nach dem Althergebrachten, wie eine krampfhaftige Verteidigung einer Position, nur um sich für den Augenblick zu sichern, während sich doch die weltwirtschaftliche Gesamtlage grundlegend verändert hat. Es ist als habe man noch nicht den Mut zu der gänzlich neuen ökonomischen Begriffswelt, die nötig ist, um die ungeahnten internationalen Währungsprobleme zu bemeistern, die am Horizont emporsteigen. Auch in Amerika gibt es heute schon kritische Stimmen, die darauf hinweisen, dass das Land seine Schutzzollmauern abbauen müsse, da es nicht bis in die Ewigkeit weitergehen könne, dass es sich den Ueberschuss seiner Handelsbilanz in Gold bezahlen lasse“.

In zijn slotwoord vraagt de schrijver waarvoor men in Duitschland in politiek opzicht eigenlijk vreest. De reusachtige militaire maatregelen, die Frankrijk neemt zijn reeds thans niet meer evenredig aan zijn volkshuishoudelijke kracht. De financiële toestand van Frankrijk is troosteloos. De wereldhuishouding laat niet met zich spotten. Het militaire apparaat zal het land meer en meer ten val worden. De financiële basis der Europeesche staten, die bij een eventueele nieuwen oorlog betrokken zouden zijn, is naar Amerika verlegd; de kansen, dat de „Schlacht der Zukunft“ ooit zal worden gevoerd, zijn uiterst gering.

Ook in Engeland nemen de binnenlandsche moeilijkheden toe. Door de bolshewistische besmetting der vakverenigingen is een bres geslagen in de vastheid van het Staatsgebouw en de vloed van volkshuishoudelijke noodden verlamt de regeering meer en meer. Men vechte in Duitschland niet tegen schaduwen. De ware problemen zijn van volkshuishoudelijke aard; zij zouden grootendeels blijven bestaan, ook als de onmogelijke politieke verhoudingen geregeld waren. Wat vóór alles noodig is: oog voor de werkelijkheid „Tatsachensin“..... „Der Geist der Sachlichkeit.....“ muss wieder zu Worte kommen..... Es hat keinen Zweck, das Weltgeschehen auf das Koordinatensystem des eigenen Privatgeschmackes zu beziehen und danach entweder gutzuheissen oder zu verdammen..... Alle Kritik, die einen bestehenden Zusammenhang verurteilt — nur weil er dem ureigensten Privatinteresse des Kritikers zu widerläuft — ist unfruchtbar. Die Mehrzahl aller Kritiken, die an wirtschaftlichen Verhältnissen geübt werden, ist so geartet.“

De noodlottige ontwikkeling der dingen kan slechts worden gestuit, wanneer het inzicht, dat dit tot iederen prijs en onmiddellijk geschieden moet algemeen werd en de houding van leiders en massa ging bepalen. Met, dat de schrijver dit zegt, spreekt hij er echter zijn twijfel over uit, of inzicht den loop van het volkshuishoudelijke leven wel werkelijk kan beïnvloeden. De verschillende sociale groepen laten zich daardoor nauwelijks leiden. Zoolang de mogelijkheid bestaat, op de oude wijs verder te leven, zal men het doen. De arbeider zal eischen blijven stellen, de ondernemer verder huishouden in den ouden stijl, zonder zich om de fundamenteele veranderingen der wereldhuishouding te bekommeren, het geldkapitaal zal in den strijd om eigen machtspositie „Orgien feieren“.

Door den socialen haat worden heden nog geweldige krachten nutteloos verspild. Het heeft geen zin meer, elkander wederkeerig in slaap te wiegen omtrent de volkshuishoudelijke vooruitzichten.

Het zorgeloos voortleven als in een roes zal voor een bezonnen levenswijze moeten wijken. Nuchterheid is thans in Duitschland meer noodig dan pathos. Slechts zóó zal men de moeilijkheden kunnen te boven komen, waarvoor het thans levend geslacht zich door een hard noodlot ziet gesteld.

„Man beherrscht sein Schicksal, indem man es erfüllt“.

C. VERWEY

UIT EN VOOR DE PRAKTIJK

Red.: ABR. MEY en JAMES POLAK

UITWERKING OPGAVE No. 32

(Onderzoek in strafzaak wegens verduistering).

Amsterdam, 24 Januari 1927

Den Edelachtbaren Heer Rechter Commissaris belast met de behandeling van Strafzaken bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam den Heer Mr. A. C. de Graaf te Amsterdam.

i.z. Openb. Min. contra P. Smits.

Edelachtbare Heer,

Ingevolge uwe opdracht van 2 Dec. 1926 No. zijn door ondergeteekende onderzocht de stukken, hem daarbij overgelegd.

Ad vraag 1.

Was er op 24 Sept. 1926 een tekort in verdachte's kas en hoo groot?

Verdachte P. Smits was blijkens mededeeling van zijn patroon J. Gerritsen als kassier belast met het bijhouden der kas-, bank- en debiteurenadministratie.

Op 25 Sept. j.l. werd hij bij afwezigheid wegens ziekte vervangen door den hulpboekhouder H. Jansen, aan wien de sleutels der kas op dien dag zijn afgegeven door den heer Gerritsen dadelijk nadat deze ze op zijn kantoor van een huisgenoot van verdachte had in ontvangst genomen.

Door Jansen is verzuimd de kas bij overname op te maken. Dit geschiedde pas op Zaterdag 30 Sept. d.a.v. Volgens zijn procesverbaal van kasopmaking (No. 13 van het dossier) bedroeg het tekort in kas toen *f* Deze kasopmaking is door den heer Gerritsen geverifieerd.

Daarop is door den hoofdboekhouder A. Willems een voorloopig onderzoek der boeken geschied, hetgeen tot de ontdekking van diverse onregelmatigheden leidde. Deze zijn nader gespecificeerd in de stukken No.

Op 4 Dec. j.l. is door ondergeteekende een kasopneming geschied (dossier Nr. A), waarbij de kas bleek te sluiten, in aanmerking nemend, dat op 31 Oct. j.l. een uitgaafpost is geboekt van *f* waarvoor onder Debiteuren de rekening P. Smits is belast.

Ondergeteekende heeft het kasboek in ontvangst en uitgaaf geteld over het tijdvak 25/9—2/12'26 en de posten vergeleken met de bewijsstukken. Een en ander is in orde bevonden.

Op grond hiervan is ondergeteekende overtuigd van de juistheid van het procesverbaal d.d. 30/9/'26 (doss. No. 13).

Of het daarbij geconstateerde tekort ad *f* ook reeds bestond op 24/9/'26 kan niet nader worden vastgesteld, aangezien bij overname der kas door hulpboekhouder J. geen kas is opgemaakt.

Vervolgens heeft ondergeteekende de stukken, opgemaakt door hoofdboekhouder W., met de boeken vergeleken en komt tot de slotsom, dat het bovenbedoelde kastekort nog moet worden verhoogd met *f* als volgt:

- a. Van debiteuren ontvangen tegen per order geteekende kwitantie maar niet geboekt in het kasboek, noch in het debiteurenboek, zie lijst 1, 8 posten ad *f*
- b. als voren, niet geboekt in het kasboek, maar wel in het debiteurenboek, zie lijst 2, 6 posten ad *f*
- c. geboekt als betaald voor ingekochte emballage, maar van de inkoopfactuur afgetrokken vlg. bijg. kwitanties, zie lijst 3, 12 posten ad *f*
- d. geboekt als terugbetaald voor retour-emballage, maar gedekt door vervalschte bons blijkens orig. souches in het bonboek van den magazijnmeester, 19 posten, verschil vlg. lijst 4 *f*
- e. kasboek-uitgaafposten, niet overeenkomend met de betr. bewijsstukken. 5 posten, verschil lijst 5 *f*

Het tekort per 24/9/'26 wordt mitsdien in totaal becijferd op *f*

Het onderzoek is geschied vanaf 1 Nov. 1925, den datum, waarop verdachte tot kassier is bevorderd.

Blijkens een proces-verbaal van kasopneming is toen de kas sluitend aan hem overgedragen.

Ad vraag 2.

Hoe kan het tekort zijn ontstaan?

Het valt buiten de beoordeeling van ondergeteekende, of verdachte's leefwijze aanleiding was tot het onttrekken van gelden aan de kas; vast staat wel, dat de geheel onvoldoende controle van kas en boeken daartoe de gelegenheid heeft geboden.

1. *Kascontrole.* In plaats van op ongeregelde tijdstippen ge-

schiedde deze op den eersten van elke maand door den patroon zelf. Deze controle was nogal oppervlakkig, aangezien althans de laatste twee maal 1 Aug. en 1 Sept. 1926 ontvangsten eenige dagen later geboekt zijn. Uit de begeleidende brieven van de posten ad *f* en *f* d.d. blijkt zulks. Bij afwezigheid van den patroon werd deze controle wel eens overgeslagen.

Door deze tactiek vielen verschillen niet op.

Verdachte heeft in 1926 wegens drukke werkzaamheden geen vacantie genomen. Anders was een verschil allicht iets cer ontdekt.

2. *Vele betalingen en ontvangsten loopen over de kas.* Het lijkt zeer wel mogelijk de meeste posten over de bankrekening te laten loopen, waardoor de kans op fraude zeer vermindert.

3. *Kwitanties.* Het per order teekenen van ongenummerde kwitanties zonder souche maakte eenige controle daarop onmogelijk.

4. *Vergelijken bewijsstukken met boeking in kasboek* bleef geheel achterwege.

5. *Onvoldoende interne controle der boeken.*

a. Slechts 1 maal per jaar werd nagegaan, of debiteuren- en crediteurenboeken sluiten met het grootboek. Het verschil over 1925 was betrekkelijk gering en is niet uitgezocht. Begin 1926 is een vrij belangrijk verschil ontdekt, maar door drukte is ook dit blijven loopen. De hoofdboekhouder had hierop behooren aan te dringen, toen verdachte er mee in gebreke bleef.

b. Vergelijking van inkoopboek en magazijnboek bleef achterwege. Anders was de vervalsching der emballagebons ontdekt.

De verrichte werkzaamheden blijken alle uit het rapport.

(Geteekend)

MOED EN VERTROUWEN.

BEOORDEELING No. 32.

MOED EN VERTROUWEN. Wij plaatsen uwe uitwerking vooral, omdat wij die, wat den vorm betreft, goedkeuren.

U loopt wel wat gemakkelijk over de vraag heen of het tekort misschien tusschen 24 en 29 September kan zijn ontstaan. Daartoe is een zeer speciale controle van die paar dagen noodig. Heeft de plaatsvervanger in de drukte van den eersten dag misschien een uitgaaf vergeten te boeken? Het zou dan wel eens kunnen blijken, dat het geheele geval een mug blijkt te zijn, die tot olifant gemaakt is.

Beter lijkt ons wat dienaangaande „Naar Beste Weten” veronderstelt.

Van belang is hierbij natuurlijk de indruk, die de boekhouding van den plaatsvervanger maakt wat betreft accuratesse en betrouwbaarheid. Klopte de kas onmiddellijk of eerst nadat een aantal fouten verbeterd waren?

U zult dan ook aan die laatste periode meer moeten doen dan controleeren met bewijsstukken, nml. nagaan of de boekingen volledig zijn en wel meer speciaal tusschen 24 en 29 Sept. wat betreft de uitgaven, daarna wat betreft de ontvangsten.

U moet ook niet zeggen, dat het buiten uwe beoordeeling valt of verdachte's leefwijze aanleiding gaf tot enz. Hiermede hebt U reeds iets gezegd — althans dat zal de lezer, in casu de officier van justitie er in leggen — terwijl U daarnaar geen zelfstandig onderzoek hebt ingesteld.

Dat de verrichte handelingen zoo heel precies uit het rapport blijken, kunnen we niet eens zijn.

Wij zijn zoo vrij dit aan te vullen met:

Volledige controle kasboek vanaf 1 Nov. 1925 tot op datum van onderzoek met aanwezige externe bescheiden alsmede met alle beschikbare interne aantekeningen. Daarbij vooral op data letten en bij eventueelen twijfel aanvragen.

Overzicht maken van verloop kassaldi.

Protocollen nagaan van kasopmakingen om te zien of kas toen klopte en hiermede geen fouten gemaakt zijn.

Volledige controle bankboek over zelfde periode op dezelfde wijze en bovendien met RgCt bank.

Debiteuren RgCt over zelfde periode volledig afrekenen. Verloop van iedere rekening zorgvuldig nagaan, teneinde vast te stellen of er aanleiding is tot vermoeden dat meer of vroeger betaald werd dan geboekt. Zulks speciaal wat betreft de rekeningen waarop volgens rapport Willems onregelmatigheden zouden voorkomen; doch niet uitsluitend deze.

Aan die Debiteuren wier rekening twijfel wekken vragen wat en wanneer betaald en kwitanties ter inzage vragen.

Eene opstelling maken van de voor emballage betaalde en ontvangen bedragen met in beide gevallen de restituties daarop en de epenstaande posten nauwkeurig nagaan, aangezien er een vrij groot risico bestaat, dat te min *ontvangen* restituties en te veel *verleende* restituties geboekt zijn..

6 punten.

H. L. te R. U moet ook wat meer aandacht schenken aan de nieuwe periode.

Dat de patroon de copiefacturen moet doorloopen zal geen waarborg geven voor de volledigheid. Het is veel verlangd, dat hij moet opletten als er een ontbreekt.

In dit geval zouden we zeker niet met een totaal controle op de Debiteuren volstaan. Het gaat juist in 't bijzonder om de data.

Van de debiteuren, die beweren betaald te hebben, moet U de kwitantie ter inzage vragen.

Het is principieel verkeerd overleg te plegen met den patroon omtrent den omvang uwer controle. Ook de patroon kan belang zien in een onjuist rapport al is het maar alleen uit wraakzucht. Als U meent te zeggen, dat U den omvang uwer controle wilt vaststellen in verband met de van den patroon ontvangen inlichtingen dan is het wat anders.

Een volledige balans heeft U niet op te stellen. Daar komen tal van posten op voor, die voor dit onderzoek zonder belang zijn.

7 punten.

STROOHALM. In 't algemeen goed opgezet, vooral hetgeen U aan de periode na ontslag doet. In uw rapport komt U tot te positieve conclusies.

U moet niet alleen controleeren met externe bewijsstukken, maar wel degelijk nota nemen van interne gegevens; niet om daaruit positieve conclusies te trekken, maar wel om aanwijzingen te vinden wat nog dieper te onderzoeken is.

7 punten.

POGEN. U drukt U in uw rapport veel te positief uit naar aanleiding van ontvangen mededeelingen. Zoo ergens dan geldt hier art. 4 van het R. v. A. volgens 't welk U geen mededeelingen van anderen moogt citeeren zonder de bron te vermelden. Ook wat de patroon U vertelt zou kunnen blijken onjuist te zijn en mag door uw citaat niet de waarde van eene deskundige verklaring krijgen.

Het is niet per se noodig de geheele goederen- en crediteuren-administratie te controleeren. Indien verdachte's boeking

in overeenstemming zijn met de aantekeningen van personen, (bijv. magazijnmeester) die intern behoorlijk gecontroleerd worden en tegen wie geen verdenking bestaat, is er geen aanleiding te veronderstellen, dat die samen met den kassier geknoeid zou hebben. Dat zou een geheel nieuw geval zijn. Iets anders is het echter als de boekingen in de kas bijv. niet kloppen met de aantekeningen van den magazijnmeester. Dan moet U trachten uit te zoeken bij wie van beiden de fout schuilt.

Van groot belang is dat bij de kascontrole bijzondere maatregelen te nemen zijn om—beter dan dat als regel mogelijk is—vast te stellen of alles op den goeden datum geboekt is. Mogelijk blijkt uit het orderboek op welken datum een klant uit de provincie op kantoor geweest is en waarschijnlijk heeft betaald. Na rectificatie der datums is dan vast te stellen hoe het verloop van het kassaldo is geweest.

6 punten.

STREVER. U zijt niet benoemd door de rechtbank, doch door den Rechter Commissaris. Waaruit leidt U af, dat de zaak zoo spoedeisend is? „Zoo spoedig mogelijk” beteekend natuurlijk „zoo spoedig als behoorlijk mogelijk is”. Vindt U daartoe noodig de volledige administratie over drie jaar te controleeren dan is er geen excuus om het niet te doen. De vraag is echter, waartoe is dat noodig? U wilt toch niet zeggen, dat het niet noodig zou zijn als „een bekende accountant” de balansen geteekend had. Zelfs bij controle van, niet alleen den meest bekenden, maar den meest bekwamen accountant, kan het noodig zijn later een speciaal onderzoek betreffende fraude in te stellen.

U waart wel gelukkig zoo onmiddellijk te kunnen vaststellen, dat er geen medeplichtigen waren.

„verschillende uitgaven bleken gefingeerd, *terwijl* ook de kasbewijzen ontbraken”.

U bedoelt waarschijnlijk: „aangezien de kasbewijzen ontbreken en evenmin op andere wijze de juistheid dezer boeking bleek, moet ik aannemen, dat ze gefingeerd zijn”.

U zoekt de oorzaak wel wat uitsluitend bij den patroon.

4 punten.

NAAR BESTE WETEN. Wij citeeren de volgende alinea's van uw rapport omdat dit juist aan de geplaatste uitwerking ontbreekt:

De bewering van Van der Tak (den nieuwen kassier, dat het tekort op 24/9 bestond) wint zeer aan waarschijnlijkheid door de volgende omstandigheden:

1°. Als er dien morgen reeds een „kastekort” was van *f*, was het aanwezige kasgeld van *f* ontoereikend voor hetgeen op dien dag zeker zou te betalen zijn. Bij de bank was een ruim voldoende saldo aanwezig. Het was noodig, daar ongeveer *f* op te nemen als bedoeld tekort reeds bestond. Een dergelijke dispositie heeft inderdaad plaats gehad; er is n.l. *f* opgenomen. De bank heeft mij schriftelijk medegedeeld, dat de uitbetaling daarvan in elk geval vóór 10 uur moet hebben plaats gehad. Waar de sleutels der kas ongeveer half 10 aan Van der Tak zijn ter hand gesteld, heeft hij blijkbaar direct na het zien der aanwezige gelden het noodig geoordeeld, over genoemd bedrag te doen disponeeren.

2°. Het kasboek geeft reeds vanaf nimmer een saldo aan, lager dan *f* In dit verband doen de disposities bij de bank voor eigen kasgeld dikwijls vreemd aan. Zoo beloopt de betalingen op Woensdag, den betaaldag, in den regel ongeveer *f* en behoefde er

ook op Woensdag niet op een hooger bedrag te worden gerekend. Het kasboek gaf op den vorigen dag een saldo aan van f dat is dus zeker meer dan genoeg voor de te verwachten betalingen. Toch deed Smits over f disponeeren.

Herhalend, dat ik op het onder a genoemde niet met volstrekte zekerheid antwoorden kan, kom ik tot de conclusie, dat het bestaan van een tekort in verdachte's kas ad f op Vrijdag 24 September 1926, *zeer wel mogelijk, zoodat niet zeer waarschijnlijk*, is.

Overigens wordt uw rapport wel wat onduidelijk door breed-sprakigheid en door meer dan noodzakelijk indeelen in hoofdstukken.

Zoo zal menige lezer veronderstellen, dat het boven geciteerde de eindconclusie is en verwonderd zijn als U daarna nog met andere tekorten aan komt.

6 punten.

'TKAN BETER. Natuurlijk moet U hier, zoowel als bij iedere andere controle, er tegen waken, dat de cijfers tijdens uw werk veranderd worden. Wij zien echter niet in, dat dit punt zoo speciaal op den voorgrond gesteld moet worden, daar U toch wel zult bemerken als iemand met een ander handschrift bij de boeken geweest is.

Er zijn veel belangrijker punten, waarop te letten valt. De stijl van uw rapport is op sommige plaatsen wat huiselijk en vaak te positief. Men zou haast zeggen, dat U er een genoeg in schept zooveel gevonden te hebben. Als er inderdaad een verdachte in voorarrest zat, zoudt U er wel anders over denken

5 punten.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

VRAAG No. 12

Waardeering van cliënten

Komt op een liquidatiebalans betreffende een Maatschap van 2 accountants een post voor, welke aangeeft de waarde der cliënten, zoo ja, hoe moet voor een dergelijken post de waardeering plaats vinden?

Antwoord

Of op de liquidatie-balans van een maatschap van accountants een post voor zal komen, welke de waarde aangeeft der cliënten, hangt geheel af van het contract, dat de maatschap gedurende haar bestaan heeft geregeerd, en van de bepalingen betreffende de liquidatie gemaakt.

Als elk der leden na de liquidatie zijn eigen cliënten blijft bedienen, is het mogelijk dat er geen afzonderlijke post is uitgetrokken. Is de liquidatie veroorzaakt door het overlijden van een der vennoten, dan kan de bepaling bestaan hebben, dat de erfgenamen nog eenige jaren een uitkeering genieten. Ook dan is de bedoelde post niet noodig.

Zijn er echter bepalingen, die een dergelijken post noodig maken, dan gelden voor de waardeering m.i. dezelfde regels en voorschriften als voor elke andere waardeering van goodwill.

G. H.

UIT HET BUITENLAND

Red.: J. E. ERDMAN, JAC. H. KRAMER en C. J. MEYER
(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

THE ACCOUNTANT

To the articted Clerks

An Exhortation

Tick, brothers, tick with care;
But don't tick everything that you see there.
Scrutinise your vouchers, be careful how you tread;
Don't mark one here and there, and take the rest as read.
Despair not when stupendous sums appear in stern array
Of debtor and creditor. Up, brothers, to the fray!
The timorous heart and fearful soul ne'er made the A.C.A.

So —

Tick, brothers, tick with care;
But don't tick everything that you see there.

Vouch, brothers, vouch with care;
But don't vouch everything that you see there.
The written word is as a read; its basis is illusion.
A Balance Sheet may often be a snare and a delusion.
Falsity and falsity may shock your feelings tender,
But put credulity aside; all trusting thoughts surrender.
Ingenuous heart, confiding mind ne'er made.

Sir W.l.l.m Pl.nd.r

So —

Vouch, brothers vouch with care;
But don't vouch everything that you see there.

E. C. M.

(With a small apology to Mark Twain)

In No. 2712 van The Accountant en in het December-nummer van The Incorporated Accountants Journal zijn opgenomen de redevoeringen, welke zijn gehouden tijdens het diner, dat op 4 November a.p. door The Society of Incorporated Accountants and Auditors was georganiseerd bij gelegenheid van de benoeming van den heer E. van Dien tot eereid van deze vereeniging.

No. 2714 bevat een uit The Accountant's Magazine van November overgenomen artikel *Legislation for the Accounting Profession in the Transvaal*.

In No. 2715 komt een artikel voor onder den titel *Auditors and Communications with Debtors*.

Aangezien elke accountant zijn werk uitvoert in opdracht van derden, kan er feitelijk alleen maar contact bestaan tus-